

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INGENIERIA CIVIL

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: **INGENIERIA DE METODOS**

2023-II

UNIDAD	CAPITULOS	SEMANAS	F_INICIO	MARTES	JUEVES	F_FINAL	INV. FORMATIVA	ENSAYOS
1	1	1	04/09/2023	06/09/2023	07/09/2023	10/09/2023		Guia de Practica 1
	2	2	11/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	17/09/2023		Guia de Practica 2
2	3	3	18/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	24/09/2023		Guia de Practica 3
	4	4	25/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	01/10/2023		Guia de Practica 4
	5	5	02/10/2023	04/10/2023	05/10/2023	08/10/2023		Guia de Practica 5
3	6	6	09/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	15/10/2023		Guia de Practica 6
	7	7	16/10/2023	18/10/2023	19/10/2023	22/10/2023		Guia de Practica 7
		8	23/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	29/10/2023		
4	8	9	30/10/2023	01/11/2023	02/11/2023	05/11/2023		Guia de Practica 8
	9	10	06/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	12/11/2023		Guia de Practica 9
	10	11	13/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	19/11/2023		Guia de Practica 10
5	11	12	20/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	26/11/2023	Presentacion del informe	Guia de Practica 11
	12	13	27/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	03/12/2023		Guia de Practica 12
	13	14	04/12/2023	06/12/2023	07/12/2023	10/12/2023		Guia de Practica 13
6	14	15	11/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	17/12/2023		Guia de Practica 14
	15	16	18/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	24/12/2023		Guia de Practica 15
		17	25/12/2023	27/12/2023	28/12/2023	30/12/2023		